

Zaripova Matluba Kulfitdinovna

TerDU, Rus tilshunoslik kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5899039>

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTAB INNOVATSION PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASH JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH MODELI

Annotatsiya: *Bo'lajak o'qituvchilarni umumiy o'rta ta'lim maktab innovatsion pedagogik faoliyatiga tayyorlashni takomillashtirish, innovatsion faoliyatining yaxlitlash, innovatsion faoliyati modelini, innovatsion faoliyat samaradorligini qiska muddatda optimal (eng maqul) usullar yordamida belgilangan maksadga erishish yo'llari kursatib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *Innovatsion o'kitish, innovatsion dastur, innovatsion yondoshuv, innovatsion turlar, innovatsion texnologiya, innovatsiya, innovatsion dunyoqaras'h, innovatik nazariya, innovatsion jarayon.*

Аннотация: Показаны пути совершенствования подготовки будущих учителей к инновационной педагогической деятельности общеобразовательной средней школы, округление инновационной деятельности, модель инновационной деятельности, эффективность инновационной деятельности в краткосрочной перспективе с помощью оптимальных (наиболее приемлемых) методов

Ключевые слова: Инновационное обучение, инновационная программа, инновационный подход, инновационные типы, инновационные технологии, инновационный, инновационное мировоззрение, инновационная теория, инновационный процесс.

Annotation: The ways of improving the preparation of future teachers for innovative pedagogical activities of general education secondary schools, rounding of innovative activities, a model of innovative activities, the effectiveness of innovative activities in the short term using optimal (most acceptable) methods are shown.

Key words: Innovative teaching, innovative program, innovative approach, innovative types, innovative technologies, innovative, innovative worldview, innovative theory, innovative process.

Bo'lajak o'qituvchilarni umumiy o'rta ta'lim maktab innovatsion pedagogik faoliyatiga tayyorlashni takomillashtirish, o'qituvchilar mehnatining mazmuni va xarakterini chuqur tahliliga asoslanadi. Ushbu toifaga mansub o'qituvchining kasbiy-pedagogik faoliyati to'g'risida yetarli darajada to'liq va ob'ektiv tasavvurga ega bo'lish uchun unga mos modelni qurish kerak.

Model - bu “har qanday tabiatdagi bir ob'ekt bo'lib, unga tadqiq etilayotgan ob'ektni shunday joylashtirish mumkinki, uni o'rganish bu ob'ekt haqida yangi axborotlar beradi”.

Modellashtirish – har qanday tabiatdagi shunday ob'ektni (modelni) qurish (yoki tanlash) va o'rganish bo'lib, unga tadqiqot etilayotgan ob'ektni shunday joylashtirish mumkinki, uni o'rganish bu ob'ekt haqida yangi axborotlar beradi”. [63,39].

O'qituvchi faoliyatini modellashtirishda majmuaviy yondashuv qabul qilingan bo'lib, unga “ob'ektni qarab chiqishda fanlararo bog'liqlik, to'liqlik va darajalilik” prinsiplari xarakterlidir [63,39]. Bu prinsiplar modellashtirishning real tadqiqot vositalaridan biri hisoblanib, o'qituvchini loyihalashtirilayotgan innovatsion faoliyatining yaxlitligini ta'minlash uchun xizmat qiladi. Modelni yaratish bo'yicha keyingi harakatlarimizni aniqlab olish maqsadida ana shu prinsiplarga qisqacha to'xtalib o'tamiz.

Fanlararo bog'liqlik prinsipi ob'ekt to'g'risida predmetli tasavvur sintezini amalga oshirishni nazarda tutadi, ya'ni mutaxassis-o'qituvchilar innovatsion faoliyatini izohlash ular o'rganadigan jamiyatshunoslik, psixologik-pedagogik, metodik va boshqa fanlarga tayanadi. Biroq innovatsion faoliyatning muhim komponentlari ro'yxatini aniqlashda bu fanlarni oqilona birlashtirmasdan tadqiqotning fanlararo bog'liqligi ta'minlanmaydi. Bu prinsipning asosiy vazifasi ham ana shunda – modelni yaratish maqsadida mutaxassislar – o'qituvchi-predmetchilar o'rganayotgan barcha o'quv fanlarini birlashtirish lozim.

Ikkinchi prinsip (tadqiqotning to'liqligi) ob'ektni modelda adekvat ifodalashdan kelib chiqadi. Ma'lumki, tadqiqotda to'liqlikning yo'qligi olingan natijaning ishonchsizligini kuchaytiradi. Bu esa undan foydalanish sohasini chegaralab qo'yadi. To'liqlik deganda ob'ektning tadqiq qilinmagan qirralari tushunilib, tuzilmalangan ko'rinishda uning yaxlitligini mos ravishda ifoda etadi. Tahlilning to'liqligi modelda pedagogik-innovatsion faoliyatning barcha tomonlari qayd etilishining bevosita kafolati sanaladi. Shu holatni hisobga olgan holda o'qituvchi faoliyati ko'rsatkichlari ro'yxati va uning morfologik tarkibi turli usullar yordamida ko'p martalab tekshirish tufayli yetarli darajada to'liq (mutlaq emas, albatta) shakllanadi.

Uchinchi prinsip tadqiq qilinayotgan ob'ektni o'rganishni har bir darajada ob'ektning yaxlitligini ifodalashga qodir bo'lgan yana ham umumiyroq va yanada xususiyroq omillar, vaziyatlar, holatlarga ajratishni talab qiladi. Mutaxassis-o'qituvchining pedagogik-innovatsion faoliyati modelini yaratishda *ko'p darajalilik* uning barcha bosqichlarida o'z ifodasini topgan. Shuning uchun bu prinsip negizida mutaxassis-o'qituvchining innovatsion faoliyatini komponentlari ro'yxati, u darajada – umumiy, oraliq va aniq darajadagi komponentlar ro'yxati tuzildi. Binobarin, faoliyat mazmuni har bir bosqichda alohida aks etadi va turli maqsadlarga xizmat qiladi.

O'qituvchining innovatsion faoliyati modelini ishlab chiqishda ikki o'zaro bog'liq va bir-biri bilan taqozolangan ob'ekt: o'qituvchi shaxsi va uning pedagogik-innovatsion faoliyati e'tiborga olindi. Bunday faoliyatni biz bir tomondan, umumlashtirilgan va yetarli darajada unifikatsiyalangan (bir xilga keltirilgan) fenomen sifatida, boshqa tomondan esa – maktab ta'limining yaxlit umumiy maqsadlarini – o'quvchi yoshlarni mustaqil hayotga va jamiyatning ijtimoiy buyurtmasi talablariga muvofiq ravishda mehnatga tayyorlashni amalga oshiruvchi ma'lum doiradagi sub'ektlarga (mansabdor shaxslarga) xos bo'lgan tizim sifatida qaradik. Bu faoliyat bir qator alohida harakatlar (umumiy maqsadga erishish usullari) va o'zaro aloqador komponentlardan tarkib topadi, ularning har biriga mutaxassis – fan o'qituvchisining ma'lum kasbiy funksiyasi mos keladi.

Faoliyatning birinchi turi – “Innovatsion tajribani ko'chirish”ni qarab chiqamiz. Unga umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchilari hal qilishi kerak bo'lgan vazifalar bo'yicha farq qiluvchi faoliyatning uchta sinfi kiritildi.

Birinchi sinf – “yangilik mazmunini tahlil qilish va baholash”; vazifasi – pedagogik tajribaning yangilik darajasini tahlil qilish va baholashdir. Ikkinchi sinf – “tajribani joriy qilish tahlili va uni baholash”; vazifasi – uni joriy qilish ko'lami bo'yicha axborotlar olish. Uchinchi sinf – “innovatsion takliflarni ko'chirish mexanizmini ishlab chiqish”; vazifasi – yangi harakatlarni egallash bo'yicha ishlanmalar rejasini tuzish.

Faoliyatning ikkinchi turi sifati “pedagogik yangiliklarni ishlab chiqish” faoliyatning to'rtta sinfini o'z ichiga oladi. Birinchi sinf “amaliyotning tanqidiy tahlili” bo'lib, uning vazifasi pedagogika nazariyasi va amaliyotida muammoning ishlanganlik darajasini aniqlashdan iborat. Ikkinchi sinf esa “muammoning yechish g'oyalarini qidirish”, uning vazifasi mavjud ziddiyatlarni o'rnatish, ularni hal etish usullari va metodlarini tanlashdir. “Innovatsion loyihalarni ishlab chiqish” uchinchi sinf bo'lib, uning vazifasi loyihalash bosqichlarini ajratish, har bir bosqich maqsadlarini, ularni amalga

oshirish vaqtini aniqlashtirish hisoblanadi. Va nihoyat, to'rtinchi sinf – bu “innovatsion loyihalarni baholash”, uning vazifasi natijaviylikni baholash sanaladi.

Faoliyatning uchinchi turi “pedagogik tajriba-sinovlar o'tkazish” bo'lib, faoliyatning to'rt sinfini o'z ichiga oladi. Birinchi sinf – “maqsadlarning qo'yilishi”; vazifa – sinovning asosiy vazifalarini bajarish; ikkinchi sinf – “rejalashtirish” - tadqiqot dasturini ishlab chiqish, asosiy savolni o'rtaga tashlashni nazarda tutadi. Uchinchi sinf – “o'tkazish”ning vazifasi o'tkazilgan tadqiqot asosida zaruriy metodlardan foydalanib, ilgari surilgan taxmini isbotlovchi yangi ilmiy axborotni qo'lga kiritishdir. “Natijalarni tahlil qilish va baholash” deb nomlanuvchi to'rtinchi sinfnining vazifasi xulosalar chiqarish va takliflar berishdan iborat.

“Innovatsion tajribani uzatish” deb ataluvchi faoliyatning to'rtinchi turi ham faoliyatning to'rtta sinfini o'z ichiga oladi, har bir sinf aniq vazifalarga ega. Agar birinchi sinf, ya'ni “maqsadlarning qo'yilishi” yangi pedagogik g'oyalarni uzatishning asosiy vazifalarini ajratishni nazarda tutsa, ikkinchi sinf – “vazifalarni rejalashtirish” yangiliklarni uzatish uchun harakatlar tarkibi va ketma-ketligini aniqlash, kalendar reja-grafiklarni ishlab chiqishdir. “Uzatish jarayoni” deb nomlanuvchi uchinchi sinf samarali didaktik jarayonni amalga oshirish, ya'ni o'quvchilarning maqsadga yo'naltirilgan o'quv-biluv faoliyatini tashkil etishni talab qiladi. So'nggi to'rtinchi bosqich – “tahlil va baholash” - uzatish harakatini nazorat qiladi va baholaydi.

O'qituvchi-innovator mehnati mazmunining tahlili, kutilgandek, innovatsion tajribani ko'chirish va uzatish, ya'ni o'quv-tarbiya jarayoni va uni tayyorlashga ko'p vaqt sarflanishini ko'rsatdi. (I va IV turlar - 68,3 foiz). Biroq pedagogik yangiliklarni ishlab chiqishga o'qituvchi ish vaqtining deyarli uchdan bir qismi ketadi (II tur – 30,9 foiz). Pedagogik sinovni o'tkazishda texnik va metodik ta'minotga va uning natijalarini tahlil qilishga ko'p vaqt sarflanadi (6,2 foiz). Bu haqiqat, albatta. To'g'ri, tajriba-sinov sinfini avvaldan tayyorlash va tadqiqotni o'tkazish bosqichlarini qaytadan yaxshilab ishlash hisobiga vaqt sarfini sezilarli darajada qisqartirish mumkin (zarur ham).

Yuqoridagi firlarga asosan tadqiqot jarayonini ikki bosqichdan iborat ko'rinishda ifodalash maqsadga muvofiq sanaladi:

Tadqiqot jarayonini ikki bosqichdan iborat ko'rinishda ifodalash mumkin:

- bilimlarning standartlashtirilmagan ro'yxatini bo'laklarga ajratish;
- saralab olingan bilimlarni tizimlashtirish, ularni to'liqlik va reprezentativlikka tekshirish.

Bilimlarni bo'laklarga ajratishda tadqiqot davomida ishlab chiqilgan va sinovdan o'tkazilgan metodika yordamida olingan empirik material asos

bo'ldi. Natijada umumiy o'rta ta'lim maktablarida innovatsion faoliyatni amalga oshirishda o'qituvchi tomonidan foydalaniladigan bilimlarni ajratib oldik. Bu bilimlar to'liqlikka tahlil qilindi.

Saralab olingan bilimlarni tizimlashtirish umumlashmali darajalar yordamida amalga oshirildi. Bu darajalarning birinchi va ikkinchisi turli fan o'qituvchilariga zarur bilimlarni tanlash uchun unifikatsiyalashgan (bir xilga keltirilgan) hisoblanadi, innovatsion sohadagi bilimlarni umumlashtirishning uchinchi va to'rtinchi darajasi esa o'qituvchi tayyorgarligining yo'nalishiga qarab farq qiladi.

Bilimlarni umumlashtirishning birinchi darajasida voqelikning turli sohalaridagi qonuniyatlar va ahamiyatli aloqalar to'g'risida yaxlit tasavvur uyg'otuvchi, umumiy belgi bilan birlashgan nazariyalar to'plami tanlandi. Shunday qilib, ajratib olingan jami bilimlar yig'indisi bu darajada quyidagilar bilan ifodalangan:

a) *metodologik bilimlar sohasi*, bunga innovatsiyalar qonuniyatlarini ochib beruvchi nazariyalar, pedagogik tadqiqotlar o'tkazish metodlari kiradi;

b) *psixologik-pedagogik bilimlar sohasi* innovatsion jarayonlarning qonuniyatlarini ochib beruvchi va tushuntiruvchi nazariyalarni o'z ichiga oladi.

v) *metodik bilimlar sohasi* pedagogik yangiliklarni o'qitish jarayoniga joriy qilish ketma-ketligini ochib beruvchi va ularning natijaviylikini baholash borasidagi nazariyalar to'plamini birlashtiradi.

g) *maxsus bilimlar sohasi*, alohida olingan fan uchun pedagogik innovatsiya xususiyatlarini tushuntiruvchi nazariyalar to'plamidan iborat.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Umumlashtirishning ikkinchi darajasida nazariyalar voqelikning aniq bir sohadagi qonuniyatlarni ochib berishiga qarab ajratildi. Binobarin, bilimlarning ikkinchi darajasi oldindan ajratib ko'rsatilgan sohalar bo'yicha bilimlarning aniq doirasi bilan ifoda etilgan. Sayidahmedov N.S. Pedagogikada yangicha fikrlash. – T.: “Istiqlol”, 2002. – 62 b.

2. Sayidahmedov N.S. Voprosi podgotovki studentov k innovatsionnoy deyatelnosti obshchobrazovatelnoy shkoli. “Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida zamonaviy kasbiy ta'lim muammolari” // Resp. ilmiy anjuman materiallari. – Guliston, GulDU, 20-21 noyabr 2008.

3. Sayidahmedov N.S. Yangi pedagogik texnologiyalar. – T.: Moliya, 2003. –172 b.

4. Sayidahmedov N.S., Abdurahimov S.A. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya. – T.: O'zR OO'MTV TDTU qoshidagi Oliy injenerlik pedagogika instituti, 2010. – 224 b.

5. Safarova R. Umumiy o'rta ta'lim mazmunini prognozika qilishning nazariy-amaliy asoslari. – T.: O'zRFA “FAN”, 2005. – 135 b.
6. Svirseva N.L. Visshee obrazovanie kak sotsialniy institut i faktor sotsializatsii i lichnosti. – M.: 1996. – 246 s.
7. Simonenko V.D. Obshchaya i professionalnaya pedagogika: Uchebnoe posobie dlya studentov pedagogicheskix vuzov. – M.: “Ventana-Graf”, 2006. – 450 s.
8. Slastyonin V.A., Podimova L.S. Pedagogika. Innovatsionnaya deyatelnost. – M.: IChP izd-vo “Magistr”, 1997. – 224 s.
9. Smirnov S.I. Texnologii v obrazovanii // Visshee obrazovanie v Rossii, 1999. – № 1. – S. 55-62.
10. Spector J.Michael. Educational technology encyclopedia of educational technology, SAGE publications, 2015 // www.ucf.catalog.fcla.edu
11. Suvorova N. Interaktivnoe obuchenie: novie podxodi // Uchitel, 2000. – №1.
12. Suxomlinskiy V.A. Uchitel v sovremennom mire i yego rol v demokratizatsii obrazovaniya: ucheb. pos. Kiev KGII. Kak vospitivat nastoyashchego cheloveka. Ped. Nasledie. – M.: Pedagogika, 1990. – 286 s.
13. Schleicher Andreas. Innovation in education: Lessons from pioneers around the world, 2012 in London, UK // www.amazon.com
14. Talizina N.F. Texnologiya obucheniya i yee mesto v pedagogicheskoy teorii // Sovremennaya visshaya shkola. – Varshava: 1977. – №1 (17). – S. 93-97.
15. Tojiev M va b. Pedagogik texnologiya: Zamonaviy ilmiy-nazariy asosi. – T.: “Ishonch” – M.S. 2008. – 184 b.
16. Torrance E.P./ Developing creative thinking school experience//N.V.,1962.-p215
17. Tolipov O'. Q., Usmonboeva M. Pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot. – T.: Fan, 2005. – 126 b.
18. Ushinskiy, K.D. Izbrannie pedagogicheskie proizvedeniya / K.D.Ushinskiy. – M.: Prosvetshenie, 1968. – 558 s. Integration, Yeducation. Proceedings of International Scientific Conference. –Latviya, 2016.
19. Richardson Will. General educational technology why school? How education must change when learning and information are everywhere, 2014, 53p.// www.amazon.com
20. Farberman B.L. Progressivnie pedagogicheskie texnologii. – T.: Fan, 2000. – 120 s.
21. Chapayev, N.K. Teoretiko-metodologicheskie osnovi pedagogicheskoy integratsii: Dis...dok. ped. nauk / N. K. Chapayev. –

Yekaterinburg, 1998. – 462 s.

22. Choshanov M.A. Gibkaya texnologiya problem no-modulnogo obucheniya. – M.: Narodnoe obrazovanie, 1996. – 160 s.

23. Shalyutin S.M. O sущnosti tvorcheskoy deyatel'nosti // Tvorcheskie mishlenie i nauchno-texnicheskij progress. – Kurgan: 1971. – S. 9-13.

24. Shamova T.I., Davidenko T.M. Upravlenie obrazovatel'nim protsessom v adaptivnoy shkole. – M.: Sentr “Pedagogicheskiy poisk”, 2001. – 384 s.

25. Shaskix S.T. Pedagogicheskie sochineniya. V 4x tomax. – M.: “Akademiya nauk” RSFSR, 1962. – 67 s.

26. Shtoff V.A. Modelirovanie i filosofiya. – M.: Nauka, 1966. – 301 s.

27. Щербakov A.I. Nekotore voprosi sovershenstvovaniya podgotovki uchitelya // Sov.ped., 1971. - № 9. – S. 82-89.

28. Yusufbekova N.R. Obщie osnovi pedagogicheskix innovatsii: Opit razrabotki teorii innovatsionnogo protsessa v obrazovanii. – M., 1991. – 130 s.

29. Yusufbekova N.R. Pedagogicheskaya innovatika – kak teoriya innovatsionnix protsessov v sisteme obrazovaniya. Nauchnie dostijeniya i peredovoy opit v oblasti pedagogiki i narodnogo obrazovaniya: Inform. sb. – M., 1990. - № 3. – S. 1-19.

30. Qurbonov Sh. Oliy ta'lim fizimida boshqaruv kadrlarini tayyorlash. – Toshkent: “Akademiya”, 2002.

31. O'zbek tilining izohli lug'ati. “O'zbekiston milliy ensiklopediyasi”. Davlat ilmiy nashriyoti, -T.: 2006. 3 jild. -557 b.)

32. Macmillan Yenglis'h Dictionary for Advanced Learners. Macmillan Publis'hers Limited. – Yengland. 2002. 1692 p.

33. <http://www.amazon.com>

34. <http://www.goodreads.com>

35. <http://ucf.catalog.fcla.edu>

36. <http://books.google.co.uz>